

ЎЗБЕКИСТОН ПЕНСИЯ ТИЗИМИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Хайдаров Асқарбек

Иқтисодиёт бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD), “Бюджет ҳисоби ва ғазначилик”
кафедраси профессори, Тошкент Давлат иқтисодиёт университети
ORCID: 0009-0000-0801-5205

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383787>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон пенсия тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари ва ривожлантиришнинг илгор хориж тажрибаларидан Ўзбекистон амалиётида қўллаш имкониятлари, Мамлакатимизда пенсионерларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш, қариялар ва кекса ёшдагиларга ҳар томонлама ғамхўрлик қилиш, фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тизимини янада такомиллаштириш ва соҳада мавжуд муаммолар ва унга таъсир этаётган омиллар тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: пенсия таъминоти, ислоҳ қилиш, хориж тажриба, қонунчилик хужжатлари, ҳалқаро рейтинг, индекслар, ҳалқаро мезон, глобал пенсия, нодавлат ташкилот, сузурта бадали, демография.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения передового зарубежного опыта реформирования и развития пенсионной системы в практике Узбекистана, дальнейшего усиления социальной поддержки пенсионеров в нашей стране, всестороннего ухода за престарелыми и пожилыми людьми, дальнейшего совершенствования системы государственного пенсионного обеспечения граждан, а также имеющиеся проблемы и факторы, влияющие на эту сферу.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, зарубежный опыт, законодательство, международный рейтинг, индексы, международный эталон, глобальная пенсия, ННО, страховые взносы, демография.

Abstract. In the article, the possibilities of applying advanced foreign experiences of pension system reform and development in the practice of Uzbekistan, further strengthening of social support for pensioners in our country, comprehensive care of the elderly and the elderly, further improvement of the state pension system of citizens and existing problems in the field and those affecting it factors have been studied.

Keywords: pension provision, reform, foreign experience, legal documents, international rating, indices, international benchmark, global pension, non-governmental organization, insurance contribution, demography.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси мустақил ва ўзининг узоқ йиллик тарихига эга мамлакат ҳисобланади. Айни дамда 37 миллиондан ортиқ аҳоли (Статистика қўмитаси, 2024) сонига эга мамлакатимиз ҳар соҳада изчиллик билан ривожланиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикасида пенсионерларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни янада кучайтириш, қариялар ва кекса ёшдагиларга ҳар томонлама ғамхўрлик қилиш,

фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш ва ислоҳ қилиш, соҳада мавжуд муаммоларни бартараф этиш юзасидан изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Ўзбекистон Республикасида узоқ истиқболга мўлжалланган барқарор иқтисодий-ижтимоий ривожланишни таъминлаш, туб ислохотларнинг самарадорлигини ошириш, аҳолининг реал даромадларини ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва аҳолининг даромадлари бўйича фарқланиш даражасини камайтириш, ижтимоий хизмат кўрсатишни яхшилашга алоҳида эътибор қаратиш белгиланган.

Хусусан, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида барча йўналишлар бўйича соҳаларни ривожлантириш чора-тадбирлари режаси ишлаб чиқилган ва вазифалар белгиланган. Жумладан, «пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш, пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорларини индексация қилиш» [1]. тараққиёт стратегиясининг муҳим мақсадларидан бири сифатида келтирилган.

2023 йилга қадар давлат пенсияларини тайинлашда 30 турдаги ҳужжат талаб этилар эди ҳамда уларни тақдим этишга масъул 14 дан ортиқ вазирлик ва ташкилотларда идоравий ахборот тизимлари, электрон ресурс ва маълумотлар базалари мавжуд эмаслиги қоғоз шаклида иш юритишдан воз кечиш ва ҳужжатларни йиғиш жараёнини рақамлаштиришга тўсқинлик қилиб келаётган эди.

Давлат пенсияларини ҳисоблаш учун зарур маълумотлар электрон базасини шакллантириш, ушбу жараёни соддалаштириш, фуқароларнинг оворагарчиликларини бартараф этиш мақсадида “Ягона меҳнат миллий тизими” идоралараро дастурий-аппарат комплексига барча ҳужжатларни киритиш орқали давлат пенсияларини тайинлашда фуқаролардан меҳнат стажи, иш ҳақи, олий таълим муассасаларидаги ўқиш ҳамда ҳарбий хизмат даври тўғрисидаги ҳужжатларни талаб қилишни бекор қилиш таклифи ишлаб чиқилди.

2023 йил 1 январдан бошлаб давлат пенсияларини тайинлаш учун фуқаролардан фақат паспорт ёки идентификация ID-картаси талаб этилиши белгиланди, 2024 йил 1 январдан фуқаролар пенсия тайинлашни сўраб кўшимча равишда Давлат хизматлари марказига ташриф буюрган ҳолда ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП) орқали онлайн мурожаат қилиш ҳукуқи берилди. 2025 йил 1 мартдан пенсия ёшига етган фуқароларга пенсиялар “автоматик” тарзда, яъни ҳеч қандай ҳужжат талаб этмаган ҳолда ва фуқаронинг мурожаатсиз тайинланиши амалиётга татбиқ этилди. [2].

Пенсия тизимини молиявий барқарорлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари ва такомиллаштиришга бўлган илмий ёндашувлар Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар А.Вахабов, Г.Касимоваларнинг тадқиқотларида пенсия таъминоти тизимининг айрим жиҳатлари, жумладан, ташкилий-ҳуқуқий асослари, назарий-услубий жиҳатлари, молиялаштириш манбалари, меҳнат стажининг пенсия тизимига таъсири, пенсия ёши, давлат пенсиялари, жумладан, ёшга доир пенсияларни тайинлаш билан боғлиқ муаммолар, пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибалари асосида миллий пенсия тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. пенсия тизимидаги таркибий ўзгаришлар тадқиқ этилган [3].

Д.Шолдаровларнинг илмий ишларида фуқаролар пенсия таъминоти тизими, ундаги муаммолар ва уларни бартараф этиш, Пенсия жамғармасининг молиявий барқарорлигини

таъминлашнинг илмий-назарий асослари, жамғарманинг даромадлари ва харажатлари ҳамда молиявий барқарорлигини таъминлаш йўналишлари тадқиқ этилган бўлиб, улар юзасидан муҳим илмий хулосалар шакллантирилган ва таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилган [4].

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларни баҳолашнинг яхлит ва мустақил тизимини шакллантириш, шунингдек, республиканинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилашни таъминлаш мақсадида “Ўзбекистон республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон республикаси Президентининг қарори қабул қилинди.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам бундай индексларни жорий қилиш ва уни халқаро мезонларга мослигини баҳолаш тизимини яратиш долзарбдир.

Бундан келиб чиқиб, илмий изланишлар доирасида халқаро миқёсда мамлакатларнинг пенсия тизимини баҳоловчи халқаро рейтинглар ва индекслар ҳақида изланишлар олиб бордик.

Таҳлиллар натижасида халқаро миқёсда мамлакатларнинг пенсия тизимини баҳоловчи халқаро 3 та рейтинг индекслари борлигини аниқладик. Булар Мелбурн Мерсер глобал пенсия индекси (Melbourne Mercer Global Pension Index, MMGPI), глобал пенсия индекси, (Global Retirement Index), кексаларнинг ҳаёт сифати индекси (Global AgeWath Index).

Мерсер консалтинг компанияси билан молиявий тадқиқотлар маркази бўлган Монаш университети (Melburn, Австралија) hamkorlikda har yili “Мелбурн Мерсер Глобал пенсия индекси” (MMGPI) номли тадқиқотлар натижаларини эълон қилиб боради. Ушбу изланишлар 2009 йилдан бери ўтказилиб келинмоқда ва ўша даврда 11 та мамлакатлар пенсия тизимларига оид маълумотларни таҳлил қилган. 2020 йилда чоп этилган янги MMGPI-2020 тадқиқоти 37 мамлакатлар пенсия тизимларини қамраб олган ва бу дунё аҳолисининг 63 фоизини ташкил этади.

Мерсер компанияси ва Австралијанинг Australian Centre for Financial Services компаниялари томонидан нашр этилаётган жаҳон пенсия тизими индекси (Melbourne Mercer Global Pension Index) маълумотларига кўра дунёдаги энг яхши пенсия тизимларини ташкил этган мамлакатлар қуйидаги жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Хорижий мамлакатлар пенсия таъминотининг 2023 йил учун асосий кўрсаткичлари

Мамлакат	Пенсия ёши			Ўртача умр кўриш давомийлиги	Ўртача пенсия миқдори, АҚШ долларларида
	Ўртача	Эркак	Аёл		
Нидерландия	66,4	66,4	66,4	81,6	2700
Дания	65	65	65	81,2	2800
Финландия	63	63	63	81,4	1982
Австралия	65,6	65,6	65,6	82,9	842,80
Швеция	61	61	61	82,4	1710
Норвегия	62	62	62	82,5	1542
Сингапур	62	62	62	82,9	600
Чили	62,5	65	60	79,5	984

Янги Зелландия	65	65	65	82,2	1500
Канада	65	65	65	82,8	667
Германия	65,7	65,7	65,7	81,0	1200
Франция	62	62	62	82,9	700
Япония	62	62	62	84,2	717
Шветсария	64,5	65	64	83,3	874
АҚШ	66	66	66	78,5	1164
Испания	65,6	65,6	65,6	83,1	1190
Буюк Британия	65,6	65,6	65,6	81,4	700

Пенсия тизимларини таҳлил қилиш учун Мел бурн Мерсер глобал пенсия индекси уч гуруҳга бўлинган 40 кўрсаткичларидан фойдаланади – етарлилик, барқарорлик ва яхлитлик.

Глобал пенсия индекси (Global Retirement Index) пенсия таъминотини бошқарадиган омилларни ўрганиш ва пенсия сиёсати учун энг яхши амалиётларни таққослаш воситасини тақдим этишга уринишдир. 2012 йилдан бери активларни бошқаришга ихтисослашган Natixis француз компанияси томонидан нашр этиб келинмоқда. Ушбу рейтингда Норвегия, Швейцария ва Исландия мос равишда биринчи, иккинчи ва учинчи ўринларни эгаллаб турибди. Ҳиндистон энг паст 43 ўринни эгаллаган.

Глобал пенсия индекси – индексдаги позицияни ҳисоблаш учун тўртта тематик тоифага ажратилган жами 18 та мақсадли кўрсаткичларни бирлаштирган фаровонлик индекси. Кейин кўрсаткичлар фоизли баҳолашни яратиш учун ишлатилади, мамлакатлар балл билан тартиблаштирилади.

Кексаларнинг ҳаёт сифати индекси (Global AgeWath Index) – бу глобал тадқиқотлар ва шу билан бирга дунё мамлакатлари қарияларининг ҳаёт сифати ва фаровонлигини кузатиб боришдир. Ушбу кўрсаткич HelpAge International халқаро нодавлат ташкилотининг методологиясига мувофиқ, Бирлашган миллатлар ташкилотининг Аҳолишунослик жамғармасида (UNFPA) тўпланган миллий институтлар ва халқаро ташкилотлардан олинган статистик маълумотлар асосида ҳисобланади.

3-жадвал

Пенсия индекслари таркибларининг солиштирма тузилиши

Глобал пенсия индекси (Melbourne Mercer Global Pension Index)	Глобал пенсия индекси (Global Retirement Index)	Кексаларнинг ҳаёт сифати индекси (Global AgeWath Index)
1. Пенсия тизимининг етарлилиги - энг кам пенсиянинг ўртача иш ҳақидан улуши, - мамлакатда уй хўжалиқларининг қарздорлик даражаси ЯИМ га нисбатан фоиз сифатида, - ва бошқалар киради.	1. Соғлиқ - умр кўриш давомийлигини, - жон бошига соғлиқни сақлаш харажатларини, - суғурта, соғлиқни сақлаш харажатларини ўз ичига олади.	1. Моддий хавфсизлик - қариликда қашшоқлик даражасини пенсия даромадлари билан қамрови, - катта одамларнинг нисбий фаровонлиги, - аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни ўз ичига олади.
2. Пенсия тизимининг барқарорлиги	2. Моддий фаровонлик - Даромадлар тенглиги,	2. Соғлиқ ҳолати - жисмоний саломатлик

<ul style="list-style-type: none"> - умумий пенсия активлари, - пенсия бадаллари, - демографик кўрсаткичлар, - давлат қарзи, - ЯИМ ўсиши каби кўрсаткичларни ўз ичига олади. 	<ul style="list-style-type: none"> - аҳоли жон бошига даромад, - ишсизлик киради. 	<p>ҳолати,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 ёшдан кейин умр кўриш, - психологик соғломликни ўз ичига олади.
<p>3. Пенсия тизимининг яхлитлиги</p> <ul style="list-style-type: none"> - тартибга солиш, - бошқариш, - пенсия тизими учун операцион харажатлар, - ва бошқалар. 	<p>3. Ҳаёт/атроф-муҳит сифати</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бахт, - ҳаво сифати, - сув, - санитария, - биохилма-хиллик, - яшаш жойлари, - экологик омиллар киради. 	<p>3. Имкониятлар</p> <ul style="list-style-type: none"> - бандлик даражаси, - таълим даражаси, - 60 ёшдан кейинги фаол ҳаёт давомийлигини ўз ичига олади.

Ушбу кўрсаткичлар гуруҳлари танланишига сабаб, улар кекса одамлар ва сиёсатчилар томонидан кекса аҳоли фаровонлигининг асосий таркибий қисмлари сифатида аниқланди. Ҳар бир гуруҳ кўрсаткич бўйича мамлакатларга 1 дан 100 гача балл берилади. Кўпроқ балл – мамлакатни бу соҳада юқориқроқ баҳоланганини билдиради. Умумий индекс тўрт соҳанинг умумий геометрик маъноси сифатида ҳисоблаб чиқилади ва бу маълум бир мамлакат идеал қийматга қанчалик яқинлигини кўрсатади. Мисол учун, 35,0 балл – умумий индекс қиймати мамлакатда кексалар фаровонлиги фақат 35,0% (100% дан), деган маънони англатади.

Жаҳон мамлакатлари пенсия таъминоти тизимини ўрганишда Канада пенсия тизими муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу тизим 1951 йилдан буён мамлакатда шаклланишни бошлади. Ҳозирда мамлакат пенсия таъминоти тизими турли даражадаги дастурлар асосида амал қилиб келмоқда. Бугунги кунда Канада аҳолисининг ўртача умр кўриш ёши 82 йилга тенг бўлса, канадаликлар учун пенсияга чиқиш ёши 65 ёш этиб белгиланган. Мамлакат пенсия таъминоти тизимида уч турдаги пенсия таъминоти дастурлари амал қилиб, улар қаторига “Кекса ёшдагиларни ҳимоялаш (Old Age Security – OAS)”, “Канада пенсия дастури (The Canada Pension Plan – CPP)” ва “Хусусий пенсия дастури (Individual Pension Plan – IPP)”ни киритиш мумкин.

OAS пенсия дастури асосида тўланадиган пенсия тўловлари тўрт гуруҳдан ташкил топган бўлиб, улар кекса ёшдагиларни ҳимоялаш пенсияси (Old Age Security Pensions), халқаро пенсиялар (International Benefits), кафолатланган қўшимча даромад (Guaranteed Income Supplement) ва ижтимоий нафақалар дастури (Allowance program)дан иборат ҳисобланади.

Амалдаги қонунчиликка асосан пенсионернинг OAS дастури асосида оладиган пенсия тўлови миқдори Канада ҳудудида пенсионернинг қанча муддатда яшаши ва ҳар тўлиқ 20 йил учун пенсия тўлови ҳисобланиши белгилаб қўйилган.

Пенсионердан мазкур тизим асосида пенсияга чиқиши учун 40 йиллик меҳнат стажи талаб этилади. OAS дастури қонунчилигига кўра, мазкур дастур кекса ёшдаги аҳолини минимал пенсиялар билан таъминлайди ва фуқаро 20 йиллик меҳнат стажига ҳамда мамлакат фуқаролигига эга бўлса, у тақдирда пенсия нафақасининг 50 фоизига тенг бўлган

миқдордаги қисми тўлаб берилади.

Агарда фуқаро 18 ёшга тўлгандан сўнг Канада фуқароси сифатида мамлакатда 40 йил истиқомат қилган бўлса, унга тўлиқ миқдордаги пенсия миқдори тайинланади. Агар фуқаро 18 ёшга тўлгандан сўнг мамлакат ҳудудида 20 йил истиқомат қилиб, кейинчалик у пенсия ёшига етганда бошқа мамлакатга кўчиб ўтадиган бўлса ҳам унга мамлакатда истиқомат қилган 20 йили учун OAS пенсия тўлови тўлаб берилади.

Кафолатланган кўшича даромад пенсиясини олиш учун фуқаро OAS пенсияси суғурта бадалига кўшимча ўзи истаган миқдорида суғурта бадали тўлаб бориши талаб этилади. Бу аҳоли пенсия ёшига етганда пенсия тўловига устама олиш ҳуқуқини беради. Пенсия оладиган устама унинг тўлаб борган кўшимча бадаллари ҳажмидан келиб чиққан ҳолда ҳисоблаб берилади. Бугунги кунда 500 мингдан ортиқ канадаликлар мазкур пенсия дастури хизматларидан фойдаланиб келмоқдалар.

Шу билан бир қаторда, Канада пенсия тизимида демографик муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, сўнгги йилларда мамлакатда кекса аҳоли сони ортиб бормоқда. 2015- йилда мамлакатнинг умумий аҳолиси сони 35,9 млн. кишини ташкил этган бўлса, кекса аҳоли сони умумий аҳоли сонига нисбатан 23,7 фоизга тенг бўлди. Экспертлар томонидан берилётган прогнозларга кўра, мазкур кўрсаткич 2050-йилга бориб 42,0 фоизга тенг бўлиши мумкин.

Мазкур вазиятни инобатга олган ҳолда, кейинги йилларда мамлакатда пенсия ёшини оширишга қаратилган ислохот чора-тадбирлари ишлаб чиқилди. Натижада 2023-2029-йиллар мобайнида Канадада пенсия ёшини 65 ёшдан 67 ёшга ошириш мўлжалланмоқда.

Пенсия ёшини ошириш заруриятинининг муҳим сабабларидан бири бу мамлакатда 65 ёшдан сўнг кутилаётган аҳолининг умр давомийлиги кўрсаткичининг барқарор суръатларда ошиб бориши ҳисобланади. 2000-2015-йилларда аёллар ва эркекларнинг 65 ёшдан сўнг кутилаётган умр давомийлиги кўрсаткичи мос равишда 20,6/17,2 йилдан 22,1/19,1 йилга ортди. Экспертлар томонидан берилётган прогнозларга қараганда, 2050 йилга бориб ушбу кўрсаткич аёлларда 24,9 йилга, эркекларда эса 21,4 йилга тенг бўлиши кутилмоқда.

Хулоса

Мамлакатимизда пенсия тизимида амалга оширилаётган ислохотларни баҳолашнинг яхлит ва мустақил тизимини шакллантириш. Бунда мамлакатимиздаги вазиятни, мавжуд шароитни, шаклланган миллий менталитетимизни англаган ҳолда, бу шароитни аҳоли ва давлат учун мақбул йўналишда ислох этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизимини тартибга солувчи қонун ва қонуности ҳужжатларнинг кўплиги пенсия таъминотининг норматив-ҳуқуқий базасини такомиллаштиришни яъни барчасини умумлаштирган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг Пенсия Кодексини ишлаб чиқиш керак.

Ёшга доир пенсия тайинлаш учун талаб этиладиган минимал меҳнат стажини (ҳозирги кунда 7 йил) халқаро меъёрларга етказиш мақсадга мувофиқ. Чунки, “Ижтимоий таъминотнинг минимал меъёрлари тўғрисида”ги 102-сонли Конвенциясида ёшга доир пенсия тайинлаш учун талаб этилган энг кам стаж 15 йил қилиб белгиланган.

Дунёнинг кўплаб давлатларида, жумладан МДХ давлатларида, талаб этилган энг кам иш стажи 10-15 йилга етказилган. – Ўзбекистонда пенсия ёшини босқичма-босқич ошириб бориш яъни, эркеклар учун – 63 ёш, аёллар учун – 58 ёшгача ошириш керак. Чунки, амалдаги пенсия ёши (эркеклар учун – 60 ёш, аёллар учун – 55 ёш) 1956 йилда белгиланган.

Ўша даврда мамлакатда ўртача умр кўриш ёши 47 ёшни ташкил этган.

Ҳозирги кунга келиб мазкур кўрсаткич 73,8 ёшни ташкил этмоқда. Бу эса пенсия ёшини оширишни тақозо этади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ПФ-60 сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон. //lex.uz/ru/docs/-5841063
2. <https://www.google.com/search?q=Пенсия+тизимини+ислоҳ+қилиш&oq>
3. Вахабов А.В., Касимова Г.А. Бюджет ташқари фондлар. Монография. – Тошкент: «Иқтисод-молия», 1996. – 260 б.;
4. Шолдаров Д.А. Пенсия таъминоти маблағларини бошқариш. Монография. “STAR POLIGRAF” МСНҲ нашриёти. Т.: 2017. -225 б.
5. А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикакиев, Б.Б.Бахтиёров, «Пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибаси». «Иқтисод-Молия» 2018
6. Турсунов Ж.П. «Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизими барқарорлигини таъминлаш йўналишлари» мавзусида иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2023 йил. 81-бет
7. Вахабов А.В. ва бошқ. Пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибаси. Дарслик. – Тошкент: «Иқтисод-молия», 2018. – 400 б.
8. www.pfru.uz